

Sistem Pendukung Keputusan Aplikasi Vaithme Pada Fitur Custom Trip Menggunakan Algoritma Weighted Product

Achmad Zainal Arief

*Teknik Informatika & Komputer Department, Jakarta State Polytechnic
Jl. Prof. Dr. G.A Siwabessy, Kampus Baru UI Depok, Indonesia, 16424
achmad.zainal.tik14@mhs.w.pnj.ac.id*

Abstrak -- Tour agent berbasis digital di Indonesia masih ada kekurangan dari sisi pemesanan paket wisata. Paket wisata yang diberikan oleh tour agent menjadikan wisatawan terkesan tidak leluasa. Maka dari itu, wisatawan menginginkan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang berbeda dari paket wisata yang telah disediakan. Permintaan ini terkadang ditolak oleh pihak *biro perjalanan* karena jumlah wisatawan yang terlalu sedikit atau biaya yang terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan permintaan wisatawan. Pihak *biro perjalanan* harus memperhatikan hal ini agar dapat menjadi peluang bisnis di luar paket wisata standar. Pembuatan paket wisata tersebut memiliki banyak aspek yang harus diperhatikan agar dapat memenuhi permintaan wisatawan. Metode pengembangan sistem RAD memiliki beberapa tahapan yaitu, fase requirement planing, fase user design, fase construction, dan cutover. Weighted product memberikan alternatif-alternatif yang membantu wisatawan dalam pembuatan paket wisata. Sistem yang memberikan pilihan-pilihan customize kepada wisatawan yang disesuaikan dengan kriteria tour yang diinginkan.

Kata kunci-- Paket Wisata, Sistem Pendukung Keputusan, weighted product, RAD

I. PENDAHULUAN

Tour agent berbasis digital di Indonesia masih ada kekurangan dari sisi pemesanan paket wisata. Paket wisata yang diberikan oleh tour agent menjadikan wisatawan terkesan tidak leluasa. Kegiatan akan diatur sedemikian rupa mulai dari kapan harus sarapan, kapan harus siap di lobi hotel, dan kapan harus tiba di obyek wisata, termasuk sampai berapa lama bisa berada di dalam obyek wisata tersebut. Dan jika langkah sedikit, maka tertinggal oleh rombongan paket wisata. Pada tour agent telah dijadwalkan secara tepat tempat-tempat wisata apa saja yang akan dikunjungi. Jadwal ini bersifat mengikat, sehingga harus diikuti dengan jadwal yang sudah ditentukan tersebut. [12]

Paket wisata tidak fleksible diakibatkan terikat dengan jadwal yang telah ditentukan oleh biro perjalanan. Maka dari itu, Wisatawan menginginkan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang berbeda dari paket wisata yang telah di

sediakan. Permintaan ini terkadang ditolak oleh pihak travel karena jumlah wisatawan yang terlalu sedikit atau biaya yang terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan permintaan wisatawan. pihak Biro perjalanan harus memperhatikan hal ini agar dapat menjadi peluang bisnis di luar paket wisata standar. Pembuatan paket wisata tersebut memiliki banyak aspek yang harus diperhatikan agar dapat memenuhi permintaan wisatawan. [9]

Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adanya sistem dalam memberikan alternatif-alternatif yang membantu wisatawan dalam pembuatan paket wisata. Sehingga dapat memenuhi permintaan wisatawan. Sistem yang memberikan pilihan-pilihan atau *customize* kepada wisatawan yang disesuaikan dengan kriteria tour agent yang diinginkan. Sehingga memberikan hasil paket wisata yang sesuai dengan keinginan wisatawan, namun tetap dalam kriteria tour penyedia. Hal ini membantu juga bagi biro perjalanan dalam mendapatkan trend atau saran trip baru dari para wisatawan.

Maka dari itu dibuatlah fitur custom trip. Fitur ini untuk mendukung keputusan wisatawan dalam memilih tour agent yang sesuai dengan wisatawan. Wisatawan mendapatkan informasi biro perjalanan berdasarkan kriteria rating biro perjalanan, list wisata, penginapan, penyewaan kendaraan dan menampilkan estimasi perkiraan biaya. Fitur custom trip dapat membantu wisatawan dalam menentukan pilihan berwisata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Paket Wisata

Paket wisata (package tour, inclusive tour) diartikan sebagai suatu perjalanan wisata dengan satu atau lebih tujuan kunjungan yang disusun dari berbagai fasilitas perjalanan tertentu dalam suatu acara perjalanan yang tetap, serta dijual dengan harga tunggal yang menyangkut seluruh komponen dari perjalanan wisata. Sebelum memahami paket wisata, harus dipastikan apakah dalam rangkaian komponen-komponen wisata tersebut terdapat acara mengunjungi objek/atraksi wisata. Bila hanya paket perjalanan (transportasi) dan akomodasi saja, tidak dapat dikatakan paket wisata. [3]

B. Sistem Pengembangan Keputusan (SPK)

Pada dasarnya SPK merupakan pengembangan lebih lanjut dari Sistem Informasi Manajemen terkomputerisasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat interaktif dengan

pemakaiannya. Secara sederhana SPK adalah sebuah sistem yang digunakan sebagai alat bantu menyelesaikan masalah untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan berbagai karakter khusus, SPK dapat memberikan berbagai manfaat atau keuntungan bagi pemakai, seperti dapat menunjang pembuatan keputusan manajemen dalam menangani masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur, bahkan sistem pendukung keputusan dapat melakukan adaptasi setiap saat yang bersifat fleksible. [2]

C. Metode Weighted Product (WP)

WP adalah keputusan analisis multi-kriteria yang populer dan merupakan metode pengambilan keputusan multi-kriteria. Pemilihan metode Weighted Product (WP) didasarkan juga atas kemampuannya dalam memberikan solusi optimal dalam sistem pemerangkapan. Pemilihan metode ini juga didasarkan atas kompleksitas komputasi yang tidak terlalu sulit sehingga waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan perhitungan relatif singkat. Berikut adalah langkah – langkah penyelesaian WP dengan menentukan kriteria-kriteria, menentukan rating kecocokan, melakukan normalisasi bobot, menentukan nilai vektor S, menentukan nilai vektor V, dan meranking nilai vektor V. [2]

1) Penentuan nilai bobot W

Pembobotan merupakan teknik pengambilan keputusan pada suatu proses yang melibatkan berbagai faktor secara bersama-sama dengan cara memberikan bobot pada masing-masing faktor tersebut. Pada tahap ini pembobotan dilakukan untuk menentukan cost dan benefit pada kriteria. Untuk menghitung nilai bobot W dihitung dengan rumus persamaan 2.1 sebagai berikut:

$$W_j = \frac{w_j}{\sum w_j} \quad (2.1)$$

2) Penentuan nilai bobot S

Pada tahap ini dilakukan normalisasi keputusan pada alternatif-alternatif per-atribut. Untuk menghitung nilai bobot S dihitung dengan rumus persamaan 2.2 sebagai berikut:

$$S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij}^{w_j} \quad (2.2)$$

3) Penentuan nilai bobot vektor V

Pada tahap ini menjumlahkan hasil perkalian rating alternatif per-atribut. Untuk menghitung nilai bobot V dihitung dengan rumus persamaan 2.3 sebagai berikut:

$$V_i = \frac{\prod_{j=1}^n X_{ij}^{w_j}}{\prod_{j=1}^n X_{ij} * W_j} \quad (2.3)$$

D. Bahasa pemrograman

Bahasa pemrograman merupakan untaian kata-kata berupa instruksi atau perintah-perintah yang biasanya terdiri dari banyak baris yang bisa dimengerti oleh komputer. Pemrograman merupakan sederetan intruksi atau statement dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Perintah-perintah ini membutuhkan suatu bahasa tersendiri yang dapat dimengerti oleh komputer. [1]

E. Java

Java adalah bahasa pemrograman yang multi device. Menuliskan sebuah program dengan menggunakan Java, dapat berjalan hampir disemua komputer dan perangkat lain yang support Java, dengan sedikit perubahan sama sekali dalam kodenya. Berdasarkan pengertian tersebut, Java merupakan pemrograman yang dapat dijalankan multiplatform (bisa berjalan diberbagai macam sistem operasi) yang mendukung Java dan menjalankan perangkat lunak ataupun jaringan. [1]

F. PHP

PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program website dimana kode program yang telah dibuat dikompilasi dan dijalankan pada sisi server untuk menghasilkan halaman website yang dinamis. PHP dibuat pada tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf dalam penulisan bahasa pemrograman PHP ini menyatu dengan HTML (HyperText Markup Language). [6]

G. Framework

Menggunakan framework, tidak perlu membuat program dari awal, tetapi sudah diberikan library fungsi-fungsi yang sudah diorganisasikan untuk membuat suatu program dengan cepat. Framework merupakan kerangka kerja yang memudahkan programmer untuk membuat sebuah aplikasi sehingga programmer akan lebih mudah melakukan perubahan terhadap aplikasinya dan dapat memakainya kembali untuk aplikasi lain yang sejenis. Berdasarkan penjelasan diatas framework merupakan kerangka kerja yang memudahkan programmer untuk membuat aplikasi dengan library fungsi-fungsi yang sudah diorganisasikan untuk dapat membuat suatu program yang cepat. [6]

H. Laravel

Laravel adalah sebuah MVC web development framework yang didesain untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan dan perbaikan serta meningkatkan produktifitas pekerjaan dengan sintak yang bersih dan fungsional yang dapat mengurangi banyak waktu untuk implementasi. Laravel merupakan framework PHP yang menekankan pada kesederhanaan dan fleksibilitas pada desainnya. [8]

I. Web server

Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dengan menggunakan protokol HTTP atau HTTPS dari client menggunakan aplikasi web browser untuk request data dan server akan mengirim data dalam bentuk halaman web dan pada umumnya berbentuk dokumen HTML. Halaman web yang diminta bisa terdiri dari berkas teks, video, gambar, file dan banyak lagi. [11]

J. Apache

Apache adalah open source yang dibangun dan dikelola oleh Apache.org. Apache yang terdiri dari dua blok bangunan utama dengan bangunan akhir yang terdiri dari banyak blok bangunan kecil lainnya. Blok bangunan adalah Apache Core dan kemudian Modul Apache yang dalam arti memperluas inti

Apache. Apache adalah sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request-response HTTP dan logging informasi secara detail. Selain itu, Apache juga diartikan sebagai suatu web server yang kompak, modular, mengikuti standar protokol HTTP, dan tentu saja sangat digemari. Kesimpulan ini bisa didapatkan dari jumlah pengguna yang jauh melebihi para pesaingnya. [7]

K. Retrofit

Retrofit merupakan library Android yang dibuat oleh Square yang digunakan sebagai REST Client pada Android, yang pasti akan memudahkan dalam programming. Karena tidak perlu untuk membuat metode-metode sendiri untuk menggunakan REST Client API dari backend. Library ini menyediakan framework yang powerful untuk authenticating dan berinteraksi dengan API dengan mengirimkan request menggunakan OkHTTP. Retrofit memarsing JSON response dari web API menjadi Plain Old Java Object (POJO) sehingga akan memudahkan menggunakan value-value yang berada dalam response karena sudah otomatis terkonvensi menjadi object. Jika sebelumnya adanya Retrofit harus lakukan menggunakan AsyncTask untuk melakukan request dari web dalam background thread kemudian JSONParser sendiri, dengan Retrofit semuanya tidak perlu melakukan hal itu semua. [5]

L. Json parsing

Penggunaan JSON parsing dalam HTTP Connection ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi user ketika menggunakan aplikasi ini. Dengan adanya JSON parsing dalam HTTP Connection, informasi yang ada didalam website dapat ditampilkan didalam sebuah aplikasi mobile. Hal ini menyebabkan aplikasi mobile tidak perlu menampilkan seluruh content yang ada didalam website seperti halnya pada mobile web browser. Aplikasi Android akan memilih jenis konten yang ingin ditampilkan, seperti halnya gambar, item description, dan lain-lain. Dalam JSON parsing, membutuhkan API (Application Program Interface) yang berfungsi untuk menghubungkan antara aplikasi mobile dan aplikasi website. [14]

M. Black box testing

Black box testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Black box testing bukan lah solusi alternatif dari white box testing tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh white box testing. Black box testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut: [10]

- Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.
- Kesalahan antarmuka (interface errors).
- Kesalahan pada struktur data dan akses basis data.
- Kesalahan performansi (performance errors).
- Kesalahan inisialisasi dan terminasi.

N. Sistem Operasi

Operating System adalah software yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, pengolahan data serta sebagai bentuk layanan yang terkait. [4]

O. Android

Android adalah operating system atau OS berbasis linux yang diperuntukan khusus untuk mobile device seperti smartphone atau PC table, persis seperti symbian yang digunakan oleh Nokia dan Blackberry OS, jelasnya seperti Microsoft Windows yang sangat dikenal baik oleh para pengguna komputer dan laptop, jika dianalogikan, Android adalah windowsnya sedangkan smartphone atau handphone atau tablet adalah unit komputernya. Dengan sistem distribusi open source yang digunakan memungkinkan para pengembang untuk menciptakan beragam aplikasi yang menarik yang dapat menikmati oleh para penggunannya, seperti game chatting, dan lain-lain. Hal ini pula yang membuat smartphone berbasis Android ini lebih murah dibanding gadget sejenis. [4]

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Rapid Application Development (RAD)

Metode RAD merupakan pendekatan berorientasi objek untuk menghasilkan sebuah sistem dengan sasaran utama mempersingkat waktu pengerjaan aplikasi dan proses agar sesegera mungkin memberdayakan sistem perangkat lunak tersebut secara tepat dan cepat. Untuk perancangan suatu sistem informasi yang normal seandainya membutuhkan waktu minimal 180 hari, maka dengan menerapkan metode RAD yang membutuhkan waktu 30-90 hari untuk menyelesaikan sistem perangkat lunak tersebut. Metode ini sangat mementingkan keterlibatan pengguna dalam proses analisis dan perancangannya, dan dengan demikian dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan secara nyata akan dapat meningkatkan tingkat kepuasan pengguna sistem. [13]

1) Requirements Planning Phase

Dalam fase perancangan kebutuhan, pengguna dan analis bertemu untuk mengidentifikasi tujuan dari aplikasi atau sistem dan untuk mengidentifikasi persyaratan informasi yang timbul dari tujuan tersebut. Fase ini membutuhkan keterlibatan intens dari kedua kelompok. Tidak hanya menandatangani proposal atau dokumen. selain itu, melibatkan pengguna dari berbagai tingkat organisasi.

2) User design phase

Tujuan dari tahap user design adalah untuk menganalisis secara rinci kegiatan bisnis yang terkait dengan area sistem yang diusulkan, untuk menganalisis secara detail bisnis data yang terkait dengan area sistem yang diusulkan. Dapat memilih pendekatan konstruksi yang sesuai untuk sistem. Menyiapkan rencana kerja mendefinisikan langkah-langkah yang diperlukan untuk transisi dari sistem, yang upaya yang diperlukan untuk melakukan langkah-langkah dan jadwal

dimana langkah-langkah tersebut dapat diselesaikan (Shelly & Rosenblatt, 2012).

3) Construction phase

Constraction phase merupakan tahapan proses membangun aplikasi dengan mengimplementasikan hasil dari tahapan user design phase kedalam bahasa pemrograman yang dipakai. Masukan pada tahapan ini yaitu informasi actor, objek, dan kelas yang terlibat, sedangkan hasil output berupa aplikasi yang telah dikembangkan. Untuk tahapan ini sumber daya yang digunakan yaitu menggunakan framework Retrofit.

4) Cutover phase

Cutover phase merupakan tahapan proses pengujian aplikasi yang telah dibangun, yang mana pada penelitian ini proses pengujian menggunakan teknik black box. Masukan pada tahapan proses ini yaitu aplikasi Vaithme yang telah selesai dikembangkan, sedangkan hasil output dari pengujian aplikasi Vaithme berupa dokumentasi laporan. Sumber daya yang digunakan yaitu perangkat smartphone dengan berbasis Android menggunakan versi 6.0.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam implementasi metode weighted product ini, mengambil salah satu contoh ketika wisatawan memilih ingin memesan dengan menggunakan fitur custom trip. Diberikan 5(lima) kriteria biro perjalanan dan 3(tiga) alternatif data yang akan menjadi alternatif rekomendasi keputusan, yaitu:

- A1 = Bali Tour Paket
- A2 = Bali Wisata Murah
- A3 = Tour and Travel Bali

Terdapat 5(lima) kriteria yang jadi acuan dalam pengambilan keputusan, diantaranya:

- C1 = Rating
- C2 = Budget
- C3 = Jumlah trip biro perjalanan
- C4 = Jumlah penginapan biro perjalanan
- C5 = Jumlah penyewaan kendaraan biro perjalanan

Berdasarkan kriteria penilaian dari masing-masing parameter kriteria, maka didapat nilai untuk setiap alternatif kriteria yang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Nilai Untuk Setiap Alternatif Kriteria

Alternative	Kriteria				
	C1	C2	C3	C4	C5
A1	0,1	159000	10	4	5
A2	3,5	186000	10	4	5
A3	0,1	192500	10	3	5

Dari Tabel 4.2 dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu. Bobot preferensi yang dijadikan pengujian didapat dari hasil mewawancarai ketua wisatawan depok. Dimana wisatawan memilih tingkat kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dalam melakukan pemilihan biro perjalanan.

Tabel 4.2. Nilai Untuk Setiap Alternatif Kriteria

No	Nama Kriteria	Nilai Bobot (w)	Perbaikan Bobot (Wj)
1	Rata - Rata Rating pada perusahaan Travel (C1) Benefit	40	0,40
2	budget (C2) (Ribu) Cost	30	0,30
3	Jumlah Wisata pada perusahaan Travel (C3) Benefit	15	0,15
4	Jumlah Penginapan pada perusahaan Travel (C4) Benefit	10	0,10
5	Jumlah Jenis Kendaraan pada perusahaan Travel (C5) Benefit	5	0,05
		100%	1,00

Pada Tabel 4.2 merupakan perbaikan penentuan bobot dan perbaikan bobot. Bobot awal adalah $W = (40,30,15,10,5)$ akan diperbaiki sehingga total bobot $\sum W_j = 1$, dimana jika kriteria tersebut adalah cost maka akan bernilai minus dan jika benefit akan bernilai plus. Dari bobot tersebut kemudian dilakukan normalisasi bobot/perbaikan bobot, menentukan vektor S (preferensi kriteria) dan terakhir mencari nilai vektor V (preferensi alternatif) yang akan digunakan untuk perankingan alternatif.

1) Perbaikan bobot atau normalisasi

$$W_1 = \frac{40}{40 + 30 + 15 + 10 + 5} = \frac{40}{100} = 0,40$$

$$W_2 = \frac{30}{40 + 30 + 15 + 10 + 5} = \frac{30}{100} = 0,30$$

$$W_3 = \frac{15}{40 + 30 + 15 + 10 + 5} = \frac{15}{100} = 0,15$$

$$W_4 = \frac{10}{40 + 30 + 15 + 10 + 5} = \frac{10}{100} = 0,10$$

$$W_5 = \frac{5}{40 + 30 + 15 + 10 + 5} = \frac{5}{100} = 0,05$$

2) Menentukan vektor S

$$S_1 = (0,1^{0,40})(159000^{0,30})(10^{0,15})(4^{0,10})(5^{0,05})$$

$$= 0,01926351$$

$$S_2 = (3,5^{0,40})(186000^{0,30})(10^{0,15})(4^{0,10})(5^{0,05})$$

$$0,07619524$$

$$S_3 = (0,1^{0,40})(192500^{0,30})(10^{0,15})(3^{0,10})(10^{0,05})$$

$$0,01767386$$

3) Menentukan vektor V

$$V_1 = \frac{0,01926351}{(0,01926351 + 0,07619524 + 0,01767386)}$$

$$= 0,17027370$$

$$V_2 = \frac{0,07619524}{(0,01926351 + 0,07619524 + 0,01767386)}$$

$$0,67350379$$

$$V_3 = \frac{0,01767386}{(0,01926351 + 0,07619524 + 0,01767386)}$$

$$0,15622251$$

Dari hasil nilai vektor V yang diperoleh, maka rekomendasi alternatif yang didapat dari hasil perbandingan adalah V1 yang memiliki nilai tertinggi yaitu 0,67350379 sehingga memiliki sistem merekomendasikan biro perjalanan yang sesuai pilihan wisatawan yaitu Bali Wisata Murah (PT. Top Bali Citra Wisata) sebagai alternatif pertama. Untuk lebih jelasnya hasil perbandingan rekomendasi biro perjalanan dari data uji dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Nilai Untuk Setiap Alternatif Kriteria

Rangking Alternatif	Travel Agent	Nilai Akhir (Vektor V)
1	Bali Wisata Murah (PT. Top Bali Citra Wisata) (V2)	0,67350379
2	Bali Tour Paket (V1)	0,17027370
3	Sabatani WaysIndo (V3)	0,15622251

Hasil perhitungan sistem menunjukkan bahwa Bali Wisata Murah menempati peringkat terbaik satu, Bali Tour Paket menempati peringkat terbaik dua, dan Sabatani WaysIndo menempati peringkat terbaik tiga. Hasil perhitungan pada sistem diimplementasikan pada Android yang digambarkan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Hasil Perhitungan Sistem pada Android

A. Pengujian perbandingan hasil data real.

Terdapat skenario-skenario pengujian manual dengan asumsi wisatawan memilih lokasi Bali. Pada jurnal ini hanya menampilkan satu skenario.

Tabel 4.4. Data Skenario Satu Secara Manual

Alternative	Kriteria				
	C1	C2	C3	C4	C5
A1	4,25	82059	17	3	5
A2	4,17	120429	14	4	5
A3	3,75	100334	15	4	5

Tabel 4.4 merupakan skenario pengujian secara manual menggunakan tiga alternatif dengan lima kriteria. Pada alternatif A1 memiliki rating(C1) sebesar 4,25, rata-rata budget(C2) seharga Rp82.059,00, Jumlah wisata(C3) sebanyak 17, jumlah jenis penginapan(C4) sebanyak 3, Jumlah penyewaan kendaraan(C5) sebanyak 5. Alternatif A2 memiliki rating(C1) sebesar 4,17, rata-rata budget(C2) seharga Rp120.429,00, Jumlah wisata(C3) sebanyak 14, jumlah jenis penginapan(C4) sebanyak 4, Jumlah penyewaan kendaraan(C5) sebanyak 5. Alternatif A3 memiliki rating(C1) sebesar 3,75, rata-rata budget(C2) seharga Rp100.334,00, Jumlah wisata(C3) sebanyak 15, jumlah jenis penginapan(C4) sebanyak 4, Jumlah penyewaan kendaraan(C5) sebanyak 5. Setelah melakukan skenario dengan data yang telah ditentukan pada Tabel 4.4, berikut ini merupakan hasil pengujian keputusan terhadap wisatawan:

Gambar 4.2. Hasil Pengujian Keputusan Wisatawan Pada Skenario Satu

Gambar 4.2 merupakan hasil keputusan wisatawan memilih biro perjalanan dengan skenario pada Tabel 4.10. Hasil tersebut mendapat responses dari 37 wisatawan. Pada peringkat satu dengan jumlah 81,1% dan 30 jumlah pilih, wisatawan memilih Bali Wisata Murah. Peringkat dua dengan jumlah 18,9% dengan jumlah pilih tujuh, wisatawan memilih Tour and Travel Bali. Peringkat tiga dengan jumlah 8,1% dengan jumlah pilih tiga, wisatawan memilih Bali Tour Travel.

B. Analisis data

Setelah melakukan pengumpulan data, perancangan, pembuatan aplikasi, dan pengujian terhadap penerapan metode weighted product pada fitur custom trip, selanjutnya adalah menganalisis yang diperoleh akurasi terhadap perhitungan manual, sistem dan data real. Berikut ini merupakan hasil pengujian pemilihan biro perjalanan. Pada kesimpulan terdapat dua pilihan benar dan salah apabila benar akan dilakukan pengecekan alternatif hasil sistem metode WP sama dengan alternatif hasil manual. Maka, pada kolom kesimpulan pada tabel pengujian, diberikan tanda ceklis pada tanda kurung

benar. Namun, apabila tidak sesuai maka tanda ceklis akan berada pada tanda kurung salah. Berikut adalah hasil pengujian pemilihan berdasarkan hasil manual dan sistem:

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Pemilihan Biro Perjalanan Dengan Keputusan Wisatawan

Skenario	Hasil Sistem Metode WP	Hasil Manual	Kesimpulan
	Alternatif	Alternatif	
1	Bali Wisata Murah	Bali Wisata Murah	[√] benar [] salah
2	Bali Tour Paket	Bali Tour Paket	[√] benar [] salah
3	Tour and Travel Bali	Tour and Travel Bali	[√] benar [] salah
4	Tour and Travel Bali	Bali Wisata Murah	[] benar [√] salah
5	Bali Tour Paket	Bali Tour Paket	[√] benar [] salah

$$\text{Akurasi SPK} = \frac{\text{Banyaknya hasil pengujian bernilai benar}}{\text{Banyaknya data sampel}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Kinerja SPK} &= \frac{4}{5} \times 100\% \\ &= 0,8 \times 100\% \\ &= 80\% \end{aligned}$$

Pada Tabel 4.5 menunjukkan perbandingan antara pengujian sistem dengan data real. Berdasarkan hasil pengujian pada pemilihan rekomendasi biro perjalanan dari lima sampel skenario data biro perjalanan dari data yang berbeda pada hasil sistem, dan data real mempunyai persentase tingkat keakuratan sebesar 80%. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan biro perjalanan dengan menampilkan data rekomendasi biro perjalanan menggunakan weighted product cukup baik.

Terdapatnya data yang tidak sesuai sebesar 20%, hal ini karena pada pengujian hasil manual. Wisatawan melihat dari nilai rating yang tinggi dari setiap skenario dan pada skenario empat, memiliki nilai data yang saling berdekatan. Skenario empat memiliki tiga alternatif. Pada alternatif A1 yaitu Bali Wisata Murah memiliki rating(C1) sebesar 4,2, Alternatif A2 yaitu Bali Tour Paket memiliki rating(C1) sebesar 4,17. Alternatif A3 yaitu Tour and Travel Bali memiliki rating(C1) sebesar 4,13. Pada skenario 4 wisatawan memilih Bali Wisata Murah karena melihat dari nilai pembobotan pada kriteria rating memiliki nilai 40. Sehingga pada saat memilih tiga alternatif dengan rating yang berbeda, wisatawan memilih biro perjalanan yang lebih tinggi ratingnya dari pada rating di setiap alternatif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil diimplementasikan dalam fitur custom trip pada rancang bangun sistem travel marketplace

Vaithme untuk para wisatawan. Fitur ini dapat menjawab masalah-masalah yang ingin diselesaikan yaitu:

- Dapat memudahkan wisatawan dalam melakukan custom trip
- Memberikan keleluasaan dalam melakukan custom trip.
- Dapat memberikan wisatawan tawaran terbaik dalam budget berwisata.
- Dapat memberikan rekomendasi terbaik secara efektif dan efisien.

Pada fitur ini dapat dibangun menggunakan teknologi Restful dan bahasa pemrograman PHP dalam implementasi menggunakan Android Studio. JSON sebagai format pertukaran data dalam implementasi sistem berbasis Android.

Pengujian terhadap penerapan metode weighted product pada fitur custom trip diperoleh akurasi terhadap perhitungan manual dan sistem menghasilkan 4. Pada pengujian tingkat akurasi pada hasil pemilihan biro perjalanan antara data keputusan wisatawan dengan metode weighted product memperoleh persentase 80%.

B. Saran

Sistem yang telah dibangun ini dapat dikembangkan lebih baik dengan menggunakan kriteria yang lebih sesuai dengan sumber dari Kementerian Pariwisata dan Lembaga Survei Indonesia. Sistem ini juga bisa dikembangkan dengan penerapan metode lain sebagai pembanding dan bisa dijadikan model pengembangan sistem yang lebih baik. Dalam menentukan harga satuan wisata harus lebih menyesuaikan, dalam hal perhitungan untuk memberikan harga terbaik untuk wisatawan.

Pada history di berikan fitur mengarisipkan data history agar mempermudah traaveller dalam mencari history trip yang telah dikerjakan. Sistem rekomedasi dapat dikembangkan dengan trend wisatawan dengan menggunakan algoritma yang mendukung dengan big data. Kriteria dan pembobotan akan lebih akurat apabila melakukan survei berdasarkan wisatawan yang ingin melakukan wisata dengan biro perjalanan. Pada aplikasi ini, sebaiknya di tambahkan fitur lupa password untuk membantu wisatawan dalam mengembalikan password yang telah lupa.

REFERENSI

- [1] Afrizal, A. S. (2017). Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Dasar Pemrograman Berbasis Mobile Phone. *Jurnal Teknik Informatika Politeknik Sekayu (TIPS)*, ISSN-P 2407-2192, Volume VI, No. 1.
- [2] Baba, B. (2017). Metode Weightd Product (WP) Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Prestasi. *Jurnal INSYPRO (Information System and Processing)*, 2.
- [3] Brahmento, E. (2015). Magnet Paket Wisata Dalam Menarik Kunjungan Wisatawan Asing Berkunjung Ke Yogyakarta. *Jurnal Media Wisata*, Vol 13, No 2 .
- [4] Giyartono, A., & Kresnha, P. E. (2015). 328, Aplikasi Android Pengendali Lampu Rumah Berbasis Mikrokontroler Atmega. *jurnal.ftumj.ac.id*, ISSN : 2407 – 1846, e-ISSN : 2460 – 8416, TINF - 003.

- [5] gookkins. (2016, March 30). *Android Network Library – Retrofit REST API Client Tutorial*. Diambil kembali dari <https://www.gookkis.com>: <https://www.gookkis.com/android-network-library-retrofit-rest-api-client-tutorial/>
- [6] I, K. S., Wirawan, I. W., & Ayu Kartika Yunitasari S, N. L. (2016). Implementasi Model View Controller Dengan Framework Codeigniter Pada E-Commerce Penjualan Kerajinan Bali. *Jurnal Sistem Dan Informatika*, 19.
- [7] Irza, I. F., Zulkendra, & Efrizon. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Web Server Apache dan Nginx Menggunakan Httpperf Pada Portal Berita (Studi Kasus beritalinux.com). *Jurnal Vokasional Teknik Elektronika & Informatika*, ISSN: 2302-3295 , Vol. 5, No. 2.
- [8] Luthfi, F. (2017). Penggunaan Framework Laravel Dalam Rancang Bangun Modul Back-End Artikel Website Bisnisbisnis.ID . *JISKa*, ISSN 2527 -5836, Vol. 2, No. 1, Pp. 34 – 41.
- [9] Maharani, H., Sipayung, E. M., & Oliviani, H. P. (2017). Perancangan Sistem Rekomendasi Paket Wisata dengan Metode Keyword Matching (Studi Kasus: PT. XYZ). *Jurnal Telematika*, p-ISSN: 1858-2516 e-ISSN: 2579-3772, vol. 12 no. 1.
- [10] Mustaqbal, M. S., Firdaus, R. F., & Rahmadi, H. (2015). Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing Boundary Value Analysis (Studi Kasus : Aplikasi prediksi Kelulusan SNMPTN). *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, ISSN : 2407 - 3911, Volume I, No 3.
- [11] Rahmatullah, A., & MSN, F. (2017). Implementasi Load Balancing Web Server menggunakan Haproxy dan Sinkronisasi File pada Sistem Informasi Akademik Universitas Siliwangi. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, ISSN (Print) 2460-3465, ISSN (Online) 2476-8812, VOL. 03 NO. 02.
- [12] Rochman, F. (2017, 12 27). *Plus Minus Liburan Dengan Jasa Travel Agen*. Diambil kembali dari <https://www.msn.com>: <https://www.msn.com/id-id/travel/tips/plus-minus-liburan-dengan-jasa-travel-agen/ar-BBHoUVc>
- [13] Shelly, G. B., & Rosenblatt, H. J. (2012). *Systems Analysis and Design, Ninth Edition*. Boston: Nicole Pinard.
- [14] Wijaya, B. D., E.M.A, F., & Fiade, A. (2015). Implementasi Json Parsing Pada Aplikasi Mobile E-Commerce Studi Kasus : CV V3 Tekno Indonesia. *Jurnal Pseudocode*, ISSN 2355 – 5920, Volume 2 Nomor 1,.
- [15] Yusrizal, Dawood, R., & Roslidar. (2017). Rancang Bangun Layanan Web (Web Service) Untuk Aplikasi Rekam Medis Praktik Pribadi Dokter. *KITEKTRO Vol.2 No.1*, e-ISSN: 2252-7036, 1-8.